

зовнішніх і внутрішніх факторів, що сприятиме підвищенню точності прогнозів і формуванню ефективних управлінських рішень.

Список використаної літератури

1. Hyndman R.J., Athanasopoulos G. *Forecasting: Principles and Practice*. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021. 442 p.
2. Petropoulos F., Apiletti D., Assimakopoulos V. et al. *Forecasting: Theory and Practice*. *International Journal of Forecasting*. 2022. Vol. 38, No. 3. P. 705-871.
3. Мельничук М.С. Інтелектуальна система моделювання та прогнозування на основі методів комбінування: монографія. 2024. 145 с.
4. Бугель Ю., Домбровська Н. Інфляція та її вплив на економіку України: економіко-статистичний аналіз. *Економічний аналіз*. 2024. Т. 34. № 4. С. 130-143. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2024.04.130>.
5. Гречко О. Ю., Марков В. С. Вплив інфляційних процесів на діяльність підприємств. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2024. № 14. 6 с. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-14-04-01>.
6. International Monetary Fund. *Inflation: Prices on the rise*. 2021. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-toBasics/> Inflation.

О.С. Федорчук

Доцентка кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, кандидатка педагогічних наук, доцентка Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Сучасний етап розвитку місцевого самоврядування в Україні характеризується активною цифровізацією управлінських процесів та впровадженням інноваційних інформаційних технологій. Одним із ключових напрямів такої трансформації є використання систем штучного інтелекту (ШІ), які дедалі ширше застосовуються у сфері стратегічного планування, аналізу даних, управління комунальною інфраструктурою, надання адміністративних послуг та комунікації з громадянами. Водночас поряд із очевидними перевагами цифровізації виникає комплекс ризиків, які можуть негативно впливати на діяльність територіальних громад, ефективність публічного управління та рівень захисту прав громадян.

У сучасній науковій літературі штучний інтелект розглядається як один із базових інструментів цифрової трансформації публічного управління. Дослідники зазначають, що використання AI-технологій дозволяє органам місцевого самоврядування автоматизувати значну кількість управлінських процесів, здійснювати прогнозу аналітику та покращувати якість управлінських рішень [2]. Однак активне впровадження ШІ у діяльність територіальних громад супроводжується значними технологічними, організаційними, правовими та етичними викликами.

Одним із найбільш серйозних ризиків є проблема кібербезпеки та захисту персональних даних. Органи місцевого самоврядування працюють із великими масивами конфіденційної інформації, що включає персональні дані мешканців, інформацію про соціальні виплати, земельні ресурси, реєстраційні дані та фінансову документацію. Використання AI-систем потребує інтеграції різних баз даних та хмарних сервісів, що підвищує ризик витоку інформації або несанкціонованого доступу до даних. В умовах війни та постійних кібератак на державні інформаційні ресурси ця проблема набуває особливої актуальності [4].

Дослідники наголошують, що цифровізація територіальних громад повинна супроводжуватися формуванням комплексної системи інформаційної безпеки та кіберзахисту [1]. Проте на практиці багато громад не мають достатнього технічного забезпечення, кваліфікованих IT-фахівців або фінансових ресурсів для належного захисту цифрової інфраструктури. Це створює додаткові ризики для стабільного функціонування електронних сервісів і систем управління.

Важливою проблемою є також залежність управлінських рішень від алгоритмів штучного інтелекту. AI-системи здатні аналізувати великі обсяги інформації та пропонувати варіанти управлінських рішень, однак вони працюють на основі заданих алгоритмів і наявних даних. У разі помилок у вихідних даних або недосконалості алгоритмів результати можуть бути неточними чи упередженими. Це створює ризик прийняття неефективних або дискримінаційних рішень у сфері розподілу ресурсів, соціальної підтримки чи бюджетного планування.

Небезпечним є явище алгоритмічної упередженості. Алгоритми штучного інтелекту можуть відтворювати або навіть посилювати існуючі соціальні нерівності через використання необ'єктивних або неповних даних. Наприклад, автоматизовані системи аналізу звернень громадян можуть надавати пріоритет певним категоріям населення, залишаючи поза увагою потреби інших груп. У сфері публічного управління це може суперечити принципам рівності та справедливості.

Ще одним суттєвим ризиком є недостатня прозорість роботи AI-систем. У багатьох випадках алгоритми штучного інтелекту функціонують за принципом так званої «чорної скриньки», коли користувачі не можуть повністю зрозуміти логіку формування рішень. Для органів місцевого самоврядування це створює проблему відповідальності за автоматизовані рішення та ускладнює контроль за діяльністю цифрових систем. Науковці

підкреслюють, що ефективне впровадження ШІ у сфері публічного управління потребує забезпечення прозорості алгоритмів та можливості людського контролю [2].

Значні ризики виникають також у сфері цифрової нерівності між територіальними громадами. В Україні існує суттєва різниця між великими містами та невеликими громадами щодо рівня цифрової інфраструктури, доступу до інтернету, технічного забезпечення та кадрового потенціалу. У результаті впровадження AI-технологій може посилювати нерівність між громадами та поглибити дисбаланс у доступі до сучасних цифрових сервісів [3].

Проблематичним залишається недостатній рівень цифрової грамотності працівників органів місцевого самоврядування. Ефективне використання ШІ вимагає не лише технічного забезпечення, а й наявності відповідних компетентностей у посадових осіб. Проте значна частина працівників громад не має достатніх навичок роботи з цифровими системами, аналітичними платформами або інструментами штучного інтелекту. Це може призводити до помилок у роботі з даними, неправильного використання AI-сервісів або надмірної залежності від автоматизованих рішень.

Суттєвим викликом залишається і нормативно-правове регулювання використання штучного інтелекту. На сьогодні українське законодавство лише частково регулює питання використання AI-технологій у сфері публічного управління. Відсутність чітких правових механізмів щодо відповідальності за автоматизовані рішення, захисту даних та етичних стандартів створює правову невизначеність для органів місцевого самоврядування [5].

Окрему проблему становить фінансування цифрової трансформації громад. Впровадження AI-систем потребує значних витрат на програмне забезпечення, технічне обладнання, захист інформації та підготовку персоналу. Для багатьох територіальних громад, особливо в умовах воєнного стану та обмеженого місцевого бюджету, такі витрати є надто високими. Це стримує масштабне впровадження сучасних цифрових технологій.

Попри існуючі ризики, використання штучного інтелекту має значний потенціал для розвитку територіальних громад. Проте ефективність цифрової трансформації залежить від комплексного підходу до впровадження AI-технологій. Насамперед необхідно забезпечити належний рівень кібербезпеки, удосконалити нормативно-правову базу, розробити механізми контролю за алгоритмічними рішеннями та підвищити цифрові компетентності працівників органів місцевого самоврядування.

Важливим є також формування етичних принципів використання ШІ у сфері публічного управління. AI-системи повинні функціонувати відповідно до принципів прозорості, підвітності, недискримінації та захисту прав людини. У цьому контексті доцільним є врахування європейських стандартів цифрового врядування та міжнародного досвіду регулювання штучного інтелекту.

Використання штучного інтелекту у діяльності територіальних громад відкриває широкі можливості для модернізації місцевого самоврядування, однак одночасно породжує значні ризики технологічного, правового та соціального характеру. Подальший розвиток цифрового врядування потребує збалансованого поєднання інновацій та механізмів правового контролю. Лише за умови належного нормативного регулювання, розвитку цифрової інфраструктури та підготовки кваліфікованих кадрів штучний інтелект зможе стати ефективним інструментом розвитку територіальних громад в умовах цифрового суспільства.

Список використаних джерел

1. Возняк Г., Харчев О. Цифрові технології та їхня роль у реалізації управлінських рішень на локальному рівні // Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві. 2024. Т. 4(54). С. 80–87. URL: <https://ser.net.ua/index.php/SER/article/download/580/563/2193> (дата звернення: 06.05.2026).
2. Воробйов С., Бутрій А. Теоретико-методологічні засади впровадження штучного інтелекту в контексті інноваційного розвитку територіальних громад // Статистика України. 2024. № 4. С. 24–28. URL: <https://da.ecoukraine.org/wp-content/themes/ecoukraine/assets/ourdoc/ai-su.pdf> (дата звернення: 06.05.2026).
3. Дульська І. В. Цифровізація територіальних громад України під час війни: інституційні аспекти децентралізації // Український соціум. 2024. № 1–2(88–89). С. 29. URL: <https://ukr-socium.org.ua/uk/archive/1-2-88-89-2024/tsyfrovizatsiia-terytorialnykh-hromad-ukrainy-pid-chas-vijny-instytutsijni-aspekty-detsentralizatsii/> (дата звернення: 06.05.2026).
4. Приходько В., Попело О. Цифровізація територіальних громад в Україні як складова післявоєнного відновлення // Моделювання та прогнозування економічних процесів : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції. 2024. Т. 18, № 1. С. 115–118. URL: <https://mpeproc.fmm.kpi.ua/article/view/334161> (дата звернення: 06.05.2026).
5. Цифровізація в органах місцевого самоврядування: основні переваги та виклики / Офіційний веб-портал Чернігівської обласної ради. URL: <https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/13745-tsyfrovizatsiia-v-orhanakh-mistsevoho-samovriaduvannia-osnovni-pe?print=1&tmpl=component> (дата звернення: 06.05.2026).

